

28 April - 01 May
2018

III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018

FULL TEXT

Alanya
ANTALYA

www.inescongress.com

III. INES ULUSLARARASI .. EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

(28 Nisan-01 Mayıs 2018- Alanya/ANTALYA)

III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS FULL TEXT BOOK

(28 April-01 May 2018- Alanya/ANTALYA)

ONUR KURULU/ HONORARY COMMITTEE

Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI
(Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü), Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
(Selçuk Üniversitesi Rektörü), Türkiye

Prof. Dr. Cumhuri ÇÖKMÜŞ
(Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü), Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER
(Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü), Türkiye

Prof. Dr. Metin ORBAY
(Amasya Üniversitesi Rektörü), Türkiye

Prof. Dr. Tomáš LENGYELFALUSY
(DTI Üniversitesi Rektörü), Slovakya

Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Türkiye

Mustafa Harputlu
(Alanya Kaymakamı), Türkiye

Adem Murat YÜCEL
(Alanya Belediye Başkanı), Türkiye

Hayri ÇAVUŞOĞLU
(Başbakan Müşaviri), Türkiye

DÜZENLEME KURULU/ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN (Kongre Başkanı), Türkiye

Prof. Dr. Erdal HAMARTA, Türkiye

Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU, Türkiye

Doç. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ, Türkiye

Doç. Dr. Onur KÖKSAL, Türkiye

Doç. Dr. Mustafa USLU, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan DOĞAN, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Rukiye KONUK ER Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Yavuz UYSAL, Türkiye

Dr. Monika DOHNANSKÁ, Slovakya

Dr. Önder BALTAÇI, Türkiye

Arş. Gör. Hayri KOÇ, Türkiye

Arş. Gör. Mehmet AŞIKCAN, Türkiye

Çizgi Kitabevi Yayınları
Araştırma İnceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Mahmut Arlı

©Çizgi Kitabevi
Ekim 2018

ISBN: 978-605-196-188-0
Yayıncı Sertifika No:17536

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

- Cataloging in Publication Data (CIP) -

III.İNES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TAM METİN KİTABI

DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr.Erdal HAMARTA

Prof.Dr.Coşkun ARSLAN

Doç.Dr. Selahattin AVŞAROĞ LU

Doç.Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ

Doç.Dr.Mustafa USLU

Doç.Dr.Onur KÖKSAL

ÇİZGİ KİTABEVİ

Konya

Sahibiata Mah.
M. Muzaffer Cad. No:41/1
Meram/Konya
Tel: (0332) 353 62 65 - 66

www.cizgikitabevi.com

📞 / cizgikitabevi

İstanbul

Alemdar Mah.
Çatalçeşme Sk. No:42/2
Cağaloğlu/İstanbul
Tel: (0212) 514 82 93

Ankara

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bosna Binası 6/31
Yeni Mahalle/Ankara

SURIYELİ ESNAFLARIN URFA'NIN ESNAF İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR ALAN ÇALIŞMASININ SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME*

AN EVALUATION ON THE RESULTS OF A FIELD STUDY TO DETERMINE THE THOUGHTS OF SYRIANS'S TRADESMEN ON THE URFA

Doç. Dr. Sedat BENEK,
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Şanlıurfa sbenek@harran.edu.tr,
Doktora Öğr. Recep BAYDEMİR,
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Şanlıurfa recepbaydemir@outlook.com
Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ,
Harran Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü, Şanlıurfa elmastas@harran.edu.tr,
Dr. Öğretim Üyesi Hurşit YETMEN,
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Şanlıurfa hyetmen@harran.edu.tr,
Arş. Gör. Mehmet ÖZCANLI,
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Şanlıurfa mehmetozcanli@harran.edu.tr,
Arş. Gör. Abdulhalik PINAR,
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Şanlıurfa abdulhalik.pinar@harran.edu.tr

ÖZET: Şanlıurfa şehrindeki Suriyelilerin sosyal entegrasyon sorunu devam ederken, kayıt dışı çalışanların artması Suriyelilerin esnaf işgücü piyasasına girmesiyle, yerel işgücü piyasası olumsuz yönde etkilenmiştir. Suriyelilerin Şanlıurfa şehrinde küçük esnaf iş kollarında faaliyet gösteren özellikle lokanta/resturant/dönerci, dükkân, kozmetik/kuaförlük/berber, giyim, tamirci ve ayakkabıcı gibi esnaf işlerine girmesiyle birlikte, bu sektörlerde çalışan yerli esnafın, bir kısmının işsiz kalmasına, zarar etmesine veya daha düşük miktarlarda ücret almasına neden olmuştur. Şanlıurfa şehrindeki bir kısım Suriyeli hem kendi işyerlerini kurmuş olduğundan hem de kayıt dışı çalışanların sayısının fazla olmasından dolayı yerel işgücü piyasasını olumsuz yönde etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.

Çalışmada Suriyelilerin gece geç saatlere kadar yatmamaları, gündüz yatmaları, gece kamusal alanları çok sık kullanmaları, dilencilik, hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve Suriyeli gençler arasındaki çeteleşmelerin yaygın olması gibi sosyal yaşam tarzı farklılıkları, şehirde yerel halk ile Suriyeliler arasında sosyal entegrasyon bağlamında çeşitli sorunların yaşanmasına sebep olduğu saptanmıştır. Bunun yanında, Suriyelilerin esnaf işlerine girmeleri, ucuz mal ve hizmet sunmaları, şehrin yerel esnafının zarar etmesine ve bazılarının işyerini kapatmasına neden olduğu belirlenmiştir.

Bu sebeple, Şanlıurfa şehrindeki esnaf iş gücü piyasasında meydana gelen bu değişikliği anlamak için özellikle de Suriyeli esnafın yoğunlukta bulunduğu Eyubbiye semti, Balıklıgöl ve çevresi, Topçu Meydanı-Bahçelievler ve çevresi, Sigorta semti ve çevresin ile Süleymaniye-Devteşti semtleri ve çevrelerinde yaklaşık bir hafta süren bir alan çalışması yapılmıştır. 27 Ekim ile 2 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan alan çalışmasında 150 Suriyeli esnafa ulaşılarak kendilerine yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirmesinde ve analizinde SPSS (16.0) istatistik paket programı kullanılmıştır. SPSS programında elde edilen sayısal veriler, betimleyici analiz ve kay kare analizlerine tabi tutulmuş ve Suriyeli esnafın yerli esnaf işgücüne etkilerini mahalle bazlı göstermek için, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak tematik haritalara dönüştürülmüştür.

Anahtar kelimeler: Urfa, esnaf işgücü piyasası, Suriyeliler, rekabet, ekonomik entegrasyon.

* Bu bildiri; Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK) tarafından desteklenen 16178 Nolu “Sosyal Entegrasyon Bakımından Suriyelilerin Küçük Esnaf İşgücü Piyasasına Etkilerinin Araştırılması: Şanlıurfa Şehri Örneği” adlı projeden üretilmiştir.

ABSTRACT: According to the data of the Immigration Administration there are 451,731 Syrians in Şanlıurfa (Haliliye, Eyyubiye and Karakopru) and Şanlıurfa provinces by December 2017. Some Syrian people in Şanlıurfa city have established the irown workplacesand the number of informal workers is high. Because of this reason local labor market has negatively been affected. Therefore, an are a study was carried out in order togettheviews of the 150 local tradesmen working in the small trades business branches of Şanlıurfa city on the Syrian people and tradesman.

Despite the lack of clear data on how much of the Syrians live in the neighborhood, we sampled 40 neighborhoods in part on information were ceived from the local manager. Inotherwords, 22 of the neighborhoods are located in Eyyubiye and 18 are located in thedistrict of Haliliye. After a two-day pilot forthe survey, the actual practice wasimplementedand a field study was conducted between October 27 and November 2, 2017, which laste done week. SPSS (16.0) statistical package program wasused in the evaluation and analysis of the data obtained in theresearch.The numerical data obtained after wards were transformed into the maticmapsusing Geographical Information Systems (GIS) to Show the distribution of opinions of local tradesmen in Syriancity of Syriancityand Syria

In the study, social life style differences such as not sleeping late at night, day timerests, frequentuse of night public places, begging, theft, druguse and gangs between Syrian young people caused social problems in the context of social integration between local people and Syrians. Besides, it has been determined that the Syrian sarer equired toenterthetrades business, provide cheap good sandservices, cause the local trades of the city to suffer, and so me to closet he local businesses.

Key words: Urfa, Urfa Tradesmen, Syrians, Social Integration, Cultural Conflict

GİRİŞ

Suriye’de demokrasi ve reform istekleriyle ilk olarak 15 Mart 2011 tarihinde Dera kentinde rejim karşıtı yapılan bir gösteri ile başlayan süreç kısa bir süre içerisinde iç savaşa dönüşmüştür. Suriye İç Savaşı’yla başlayan zorunlu göç, Türkiye’yi tarihinin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye, Suriyelilere açık kapı politikası izlemiş ve Suriye vatandaşlarına tarafı olduğu uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası hukuk teamülleri uyarınca “geçici koruma” statüsü vermiştir. Böylece Suriyeliler, ülkelerindeki durum normale dönünceye kadar Türkiye’de bir anlamda “misafir” konumunda barındırılmaya çalışılmış ve halen çalışılmaya devam edilmektedir (Benek ve Şahap, 2015; Benek ve Pınar, 2016: 2095-2096). Ancak, Suriye’deki karışıklıklar beklenildiği gibi kısa bir süre içerisinde sona ermedi, aksine giderek daha da karmaşık bir hal aldı ve almaya da devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler, Suriye İç Savaşı’nın bütün boyutlarını dikkate alarak “**günümüzdeki en büyük insani kriz**” olarak nitelendirmektedir. İç savaştan dolayı ülkeyi terk edenlerin en çok gittikleri ülke Türkiye ve il ise Şanlıurfa ilidir. Dolayısıyla resmi rakamlara göre Şanlıurfa ilinde, Aralık 2017 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre 79.476 kişi 5 adet kampta ve 372.255 kişi ise kamplar dışında olmak üzere toplam 451.731 kişi yaşamaktadır. Şanlıurfa ilinde bulunan Suriyelilerin % 29 (131.173)’u Şanlıurfa şehrinde başka bir ifade ile Şanlıurfa merkez ilçelerinde (Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü) kendi imkânlarıyla yaşamlarını idame ettirmektedirler (Tablo 1, 2). Kamplarda kalan Suriyelilerin genelde sınırda yer alan Ceylanpınar, Akçakale, Harran ve Suruç ilçeleri olmak üzere 4 ilçede dağılışı gösterdiği görülmektedir (Tablo 1, 2).

Tablo 1: Suriyelilerin ikamet ettiği kamp alanlarının yer aldığı ilçeler

İlçe Adı	Kişi
Ceylanpınar	19.858
Akçakale	24.546
Harran	11.398

Viranşehir	*
Suruç	23.624
Toplam	79.476

Kaynak: Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, Aralık 2017.

Kendi imkânlarıyla Şanlıurfa ilinde kalanların 131.173'ü Şanlıurfa şehrinde (Eyübbiye, Haliliye ve Karaköprü), 73.773'ü Suruç ilçesinde, 28.321'i Akçakale ilçesinde 22.910'ü ise Viranşehir ilçesinde yaşamaktadırlar. Şanlıurfa ilinde kendi imkânlarıyla kalan diğer Suriyelilerin 15.340'ı Harran, 14.410'ü Ceylanpınar, 11.432'si Birecik, 8584'ü Siverek, 6.443'ü Bozova, 2.485'i Hilvan ve 2.007'si ise Halfeti ilçelerinde kalmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2: İlçeler bazında Suriyelilerin sayısı

İlçeler	Kişi sayısı
Merkez İlçeler	131.173
Akçakale	82.084
Birecik	22.963
Bozava	7.696
Ceylanpınar	16.019
Halfeti	2.391
Harran	22.963
Hilvan	2.566
Siverek	10.425
Suruç	77.155
Viranşehir	23.245
Toplam	451.731

Kaynak: Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, Aralık 2017.

Yukarıdaki Tablo 1 ve 2'de görüldüğü gibi, genel olarak Suriyelilerin belli alanlarda (Şanlıurfa şehrinde) yoğunluklu olarak yaşamakla beraber Şanlıurfa ilinin geneline yayıldığı ve bu yayılma beraberinde başta istihdam ve dolayısıyla sosyal entegrasyon sorununu getirdiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada spesifik olarak başta Şanlıurfa şehrindeki Suriyelilerin küçük esnaf işkollarında yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler ortaya konularak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Suriyelilerin istihdamı ve sosyal entegrasyonu konusunda başta yerel yönetim yöneticileri olmak üzere yöneticilere, politikacılara (ve dolayısıyla politika yapıcılarına), araştırmacılara ve kısacası bu konuya ilgi duyanlara önemli bir bilgi ve data sunulmuştur.

Araştırmanın Amacı

Suriyelilerin Şanlıurfa'ya gelmeye başlamasıyla birlikte özellikle bazı sektörlerde (lokanta/resturant/dönerci, dükkân, kuaförlük/berber, giyim, tamirci ve ayakkabıcı, kozmetik, kuyumculuk, konaklama vb.) çalışanların bir kısmının işsiz veya daha düşük miktarlarda ücret almasına neden olmuştur. Bu çerçeveden hareketle araştırmanın amacı; Suriyelilerin Şanlıurfa şehrinde hangi küçük esnaf iş kollarında yoğunluklu olarak çalıştıkları ile şehirdeki küçük esnaf iş

kollarının yerel işgücü ile Suriyelilerin işgücünü birlikte ve destekleyici bir şekilde nasıl istihdam olanakları geliştirilebilir durumunu ortaya koymaktır.

Araştırmanın Yöntemi

Mahalle bazında ne kadar Suriyelinin yaşadığına ilişkin elimizde net bir veri olmamasına rağmen kısmen göreceli olarak ve kısmen de muhtarlardan aldığımız bilgilere istinaden örnekleme 40 mahalle alınmıştır. Söz konusu mahallelerin 22'si Eyyübiye ilçesinde ve 18'i de Haliliye ilçesinde bulunmaktadır.

Bu çalışmanın evrenini Şanlıurfa ili, örneklemini ise, Şanlıurfa şehrinde küçük esnaf iş kollarında faaliyet gösteren 150 Suriyeli esnaf (küçük işletme/kişi) oluşturmaktadır. Buradan hareketle Şanlıurfa şehrinde küçük esnaf iş kollarında faaliyet gösteren 150 Suriyeli esnafa açık uçlu anket formu uygulanmıştır.

Anket çalışması için iki günlük bir pilot uygulamasından sonra asıl uygulamaya geçilmiş ve 27 Ekim ile 2 Kasım 2017 tarihleri arasında bir hafta süren bir alan çalışması yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirmesinde ve analizinde SPSS (16.0) istatistik paket programı kullanılmıştır. Ardında da elde edilen sayısal veriler, Şanlıurfa şehrinde mahalle bazında yerli esnafın Suriyeli esnafa ve Suriyelilere ilişkin görüşlerinin dağılımı göstermek için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak tematik haritalara dönüştürülmüştür.

KATILIMCILARIN GENEL PROFİL ÖZELLİKLERİ

Araştırma alanımızın esnaf olmaları sebebiyle, katılımcıların cinsiyet dağılımının dengeli olması ne yazık ki mümkün olmamıştır. Genel olarak erkekler esnaflıkla uğraştığı için çalışmamızın katılımcılarının da ezici çoğunluğunu erkeklerin oluşturmasına sebep olmuştur. Çalışmamızın toplam 150 Suriyeli esnaf katılımcıların 11'ini (%7,3) kadınlar, 139'unu (%92,7) erkekler oluşturmuştur.

Suriyeli esnaf katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında ise, katılımcıların önemli bir bölümünün (%48) orta yaşta (29-43 yaş) bulunan esnaf oluşturmaktadır. Orta yaş esnafı sırasıyla genç yetişkinler (19-28) %27,3 ile izlemektedir. Genç yetişkinleri, %22 ile 44-60 yaş aralığında olanlar izlemektedir. 18 yaşında olan 2 (%1,3) Suriyeli esnaf ile 60 yaş ve üzeri olan 2 (%1,3) Suriyeli esnaf bulunmaktadır. Suriyeli esnaf katılımcıların %75,3'ünü genç yetişkinler (19-28) ve yetişkinler (29-43) oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Suriyeli esnaf katılımcıların ezici çoğunluğu (%85,3) evli olanlar oluşturmuştur. Toplam 150 Suriyeli esnaf katılımcıdan 128'i evli, 21'i (%14) bekâr ve 1 kişi de (%0,7) boşanmıştır. Suriyeli esnaf katılımcıların üçte biri (50 kişi, %33,3) herhangi bir mezuniyete sahip olmayan, sadece okur-yazar olanlar oluşturmaktadır. Okur-yazarları sırasıyla, ortaokul mezunları (%19,3), lisans mezunları (%16), lise mezunları (%15,3), ilkökul mezunları (%12), okur-yazar olmayanlar (%3,3) ve lisansüstü mezunlar (%0,7) izlemektedir.

Suriyeli esnaf katılımcıların sosyo-kültürel ve ekonomik durum göstergelerine baktığımızda "Suriye'de iken sağlık güvenceniz var mıydı?" sorusuna karşılık, 107 kişi (%71,3) "hayır" cevabını verirken, 43 kişi de (%28,7) "evet" yanıtını vermiştir. Böylelikle göç öncesi Suriyeli esnaf katılımcıların kendi ülkelerinde %71,3 oranla sağlık güvencelerinin olmadığını, dolayısıyla herhangi bir sağlık problemiyle karşılaştıklarında, sağlık hizmetlerinden faydalanma durumlarının da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Toplam Suriyeli esnaf katılımcıların üçte birinden daha az (%28,7) kişinin sağlık güvencesinin olduğu Suriyeli esnaf katılımcıların Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden faydalanabilme konusunda çok daha şanslı/avantajlı oldukları söylenebilir. Türkiye'de devlet tarafından kendilerine verilen geçici koruma kimliğine sahip Suriyeli esnaf katılımcılar, geçici koruma kimlikleriyle, sadece devlet hastanelerine gidebildiklerini, özel hastanelere ise gidemediklerini ifade etmişlerdir.

BULGULAR

Suriyeli esnaf katılımcıların Suriye'nin kentsel alanlarından mı yoksa kırsal alanlarından mı geldiklerini öğrenmeye dönük il, ilçe ve köy bilgileri sorulmuştur. Bu bağlamda, "Suriye'de hangi

vilayette oturuyordunuz?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Buna göre, Suriyeli esnaf katılımcılardan 48 kişi (%32) Suriye'nin Rakka vilayetinden geldiği görülmüştür. Buna göre, Suriyeli esnaf katılımcıların geldiği iller sırasıyla şöyledir: Deyr Ez Zor'dan 39 kişi (%26), Halep'ten 37 kişi (%24,7), İdlib'den 6 kişi (%4), Haseke'den 5 kişi (%3,3), Rasoleyn (%2,7) ve Kobani'den (%2,7) 4'er kişi, Şam'dan 3 kişi (%2), Cerablus (%0,7) ve Hama'dan (%0,7) 1'er kişi gelmiştir. Suriyeli esnaf katılımcıların ezici çoğunluğunun (%96) Suriye'nin kentsel alanlardan geldiği görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın, Suriyeli esnaf katılımcılarının %96'sını kentli göçmenler, %4'ünü ise kırsal göçmenler oluşturmaktadır.

Suriyeli esnaf katılımcılarının göç öncesi sosyo-kültürel durumunu öğrenmek için sorduğumuz sorulardan biri de “Suriye'deyken kamusal hizmetler (eğitim, sağlık vb.) nasıldı?” sorusudur. Buna göre aldığımız cevaplarda, katılımcıların yarısından fazlasının (%51,3) ülkelerindeki kamusal hizmetleri “orta derece (normal)” bulduğu görülmektedir. Ülkelerindeki kamusal hizmetlerin “kötü” olduğunu belirten 37 kişi (%24,7), “çok kötü” olduğunu söyleyen 1 kişi (%0,7), “iyi” olduğunu belirten 29 kişi (%19,3), “çok iyi” olduğunu belirten 6 kişi (%4) bulunmaktadır. Göç öncesi ülkelerindeki kamusal hizmetleri “orta derecede” bulanları çıkarırsak, “çok kötü” ve “kötü” diyenler toplam 38 kişi (%25,3), “iyi” ve “çok iyi” diyenler toplam 35 kişidir (%23,3).

Türkiye'ye hangi yıl geldiklerini öğrenmeye dönük sorulan “Türkiye'ye ne zaman geldiniz?” sorusuna karşılık, Suriyeli katılımcıların 42 (%28)'si 2015 yılında, 39 (%26)'u 2014 yılında, 30 (%20)'u 2013 yılında, 18 (%12)'i 2016 yılında, 13 (%8,7)'ü 2012 yılında, 5 (%3,3)'i de 2017 yılında geldiklerini belirtmişlerdir. Savaşın başladığı ilk iki yılda toplam 12 katılımcı Türkiye'ye gelirken, daha sonra savaşın şiddetinin artmasıyla birlikte, göç edenlerin oranı da artmıştır.

Katılımcıların Şanlıurfa şehrinin hangi ilçe ve mahallelerinde oturduklarına ilişkin veriler ise şu şekildedir: katılımcıların oturdukları ilçeleri tespit etmek amacıyla sorulan “Şuanda hangi ilçede oturuyorsunuz?” şeklindeki soruya, cevap vermeyen 6 katılımcıyı dışarıda tutarsak, katılımcıların yarısının Haliliye ilçesinde yarısının da Eyyübiye ilçesinde oturduklarını söyleyebiliriz. Nitekim 72 kişi (%48) Haliliye ilçesinde oturduğunu belirtirken, 72 kişi (%48) de Eyyübiye ilçesinde oturduğunu belirtmiştir. Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü olmak üzere toplam üç ilçeden oluşan Şanlıurfa şehri, bu araştırma kapsamındaki katılımcıların bu üç ilçeden biri olan Karaköprü ilçesinde hiç birinin oturmadığı görülmektedir. Daha çok üst ve orta-üst gelirli ailelerin oturduğu mahallelerin bulunduğu bir ilçe olan Karaköprü ilçesinde oturan bir Suriyeli katılımcının olmaması, Suriyeli katılımcıların alt veya orta gelirli aileler oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim gerek Karaköprü gibi üst ve üst-orta gelirli ailelerin oturduğu bir ilçede Suriyeli katılımcıların otur(a)maması, gerekse daha çok alt ve orta gelirli ailelerin oturduğu semt ve mahallelerin olduğu Haliliye ve Eyyübiye gibi alt ve orta gelirli ailelerin oturduğu ilçeler ve bu ilçelerdeki mahallelerde oturan Suriyelilerin dağılımına bakıldığında, Suriyeli katılımcıların, alt veya orta sınıf insanlar veya aileler oldukları anlaşılmaktadır.

Suriyeli katılımcıların Suriye'deyken yaptıkları iş ve mesleklerine baktığımız da ise, çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıya kalmaktayız. Nitekim katılımcılara “Suriye'de yaptığınız son mesleğiniz neydi?” şeklinde sorulan soruya 21 katılımcı (%14) “kamu sektörü” yanıtı vermiştir. Bu katılımcılar Suriye'deyken öğretmen, avukat, mühendis, devlet memuru gibi kamusal işlerde çalıştıklarını belirtmişlerdir. Hatta Suriyeli esnaf katılımcılardan biri Suriye'deyken General olduğunu ancak Türkiye'de esnaf işlerini yaptığını söylemiştir. Nitekim Suriyeli esnaf katılımcıların eğitim durumları da bunu kanıtlar niteliktedir. Bununla birlikte, katılımcılardan 64 (%42,7)'ü Suriye'deyken “kendi işini” yaptığını, 18 (%12)'i “özel sektör”de çalıştığını, 10 kişi (%6,7) “vasıflı işçi” olduğunu, 10 kişi (%6,7) “vasıfsız işçi” olduğunu ve 3 (%2) kişi de “ev hanımı” olduğunu belirtmiştir. 3 kişi (%2) “işsiz” olduğunu ve 21 kişi (%14) de “diğer mesleklerde çalıştığını” belirtmiştir.

Katılımcılardan 7'si Suriye'deyken “tarım”, 8'i“ticaret”, 5'i öğrenci ve 1'i de asker olduğunu belirtmişlerdir. Suriyeli esnaf katılımcıların şuanki meslek dağılımları ise şu şekildedir: 31 kişi “bakkal-market”, 13 kişi “giyim”, 12 kişi “berber-kuaför”, 11 kişi “kozmetik-tuhafiyeye”, 10 kişi “spotçu”, 9 kişi “lokantacı-restoran-dönerci”, 8 kişi “tamirci” ve 6 kişi de “fırıncı”dır.

Çalışma kapsamında esnaflara işyerinin mülkiyet durumu da sorulmuştur. Suriyeli katılımcıların %70 (105 kişi)'i kendi iş yerinin sahibi değilken, %30 (45 kişi)'u kendi iş yerinin sahibidir. Katılımcıların

üçte ikisinden fazlası çalış(tır)tığı iş yerinin sahibi değildir. “İşyerinizi ne zaman açtınız?” sorusuna toplam 34 katılımcı cevap vermiştir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun son bir yıl içinde iş yerlerini açtıkları görülmektedir. 19 kişi “1 yıl önce”, 11 kişi “2 yıl önce”, 3 kişi “3 yıl önce” ve 1 kişi de “4 yıl önce” yanıtını vermiştir. Katılımcıların %70 (105 kişi)’i işyerlerinin kendilerine ait olmadıklarını belirtmişlerdir. İş yeri sahibi olmayan katılımcılara işyeri sahibinin nereli olduğu sorulmuş, 99 katılımcı soruyu cevaplamıştır. Katılımcılardan 62’si işyeri sahibinin “Şanlıurfalı” olduğunu, 35’i “Suriyeli” olduğunu, 2’si de “diğer” olduğunu belirtmişlerdir. “Diğer” olduğunu belirten 2 katılımcıdan biri, işyeri sahibiyle ortak olduğunu ve ortağının da Suriyeli olduğunu, diğeri de işyeri sahibinin Iraklı olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü gibi, cevap veren katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin işyeri sahibi Şanlıurfalı, üçte birinin de Suriyelidir. Bu da göstermektedir ki, Şanlıurfa şehrinde üst-orta gelirli Suriyeliler, Şanlıurfa’da sadece ev değil, iş yeri de açıp bunu kiraya verebilmektedir.

Suriyeli katılımcıların göç sonrası ekonomik durumlarını daha net biçimde ortaya koyabilmek için “Aylık geliriniz ne kadardır?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 7 katılımcının cevap vermediği soruya verilen cevaplara göre, katılımcıların aylık gelirleri şu şekildedir: 2 kişi (%1,3) aylık 0-250 TL, 21 kişi (%14) 251-500 TL, 58 kişi (%38,7) 501-1000 TL, 43 kişi (%28,7) 1001-1500 TL, 17 kişi (%11,3) 1501-2000 TL, 2 kişi de (%1,3) 2500 TL ve üzeri aylık gelirinin olduğunu söylemiştir. Katılımcıların yarısından fazlasının (81 kişi) aylık geliri 1000 TL ve 1000 TL’in altındadır. Türkiye’de asgari ücretin bile 1600 TL olduğu bir dönemde 1500 TL ve altında aylık geliri olan 124 katılımcı mevcuttur. Aylık geliri 1501 TL ve üzeri olan sadece 19 katılımcı bulunmaktadır. Bu da Suriyeli esnaf katılımcıların ekonomik olarak pek de iyi bir durumda olmadıklarını büyük çoğunluğunun dar gelirli aileler olduklarını ve az bir kısmının da orta gelirli aileler olduklarını göstermektedir (Harita 1).

Harita 1. Suriyeli katılımcıların aylık gelirlerinin mahallelere göre dağılımları

Suriyeli katılımcılara gerek sosyal entegrasyon gerekse yerli esnaflarla olan rekabetleri açısından sorulan en önemli sorulardan biri Suriyeli katılımcı esnafların, müşteri kitlelerini genelde kimlerin oluşturduğudur. Bu bağlamda katılımcılara, “Müşteri kitlenizi genelde kimler oluşturuyor?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 5 katılımcının cevap vermediği bu soruya, 8 kişi “Yerliler”, 39 kişi “Suriyeliler”, 98 kişi de “her ikisi de (hem yerliler hem Suriyeliler)” yanıtını vermişlerdir. Görüldüğü gibi, cevap vermeyen 5 katılımcıyı dışarıda tutarsak, geriye kalan 145 katılımcıdan sadece 39’unun müşteri

kitlesini kendi uyruğundan olan müşterilerin (Suriyeliler) olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 8 Suriyeli esnafın da müşteri kitlesini sadece yerlilerin (Şanlıurfalılar) oluşturması, yerli halkın Suriyeli esnaftan alış-veriş yapması açısından oldukça çarpıcıdır. Müşteri kitlesini sadece Suriyelilerin oluşturduğu 39 katılımcıyı dışarıda bırakırsak, geriye müşteri kitlesi “Yerliler” olan 8 katılımcı ile Müşteri kitlesi “Her ikisi de” olan 98 katılımcı kalmaktadır. Yani müşteri kitlesi sadece “Yerliler”, ve “Hem yerliler hem Suriyeliler” olan toplam 106 katılımcının bulunması bize Suriyeli esnafın müşteri kitlesi hakkında bir çarpıcılığı vermektedir. Bu da bize göstermektedir ki, Suriyeli esnafın müşteri kitlesini Suriyelilerle birlikte yerliler de oluşturmaktadır. Suriyeliler zaten Suriyeli esnafı tercih ederken, yerlilerin de Suriyeli esnafı tercih etmesi Suriyeli esnafın müşteri kitlesini genişletmekte ve yerli esnafın pasta alanını daraltmaktadır.

Suriyeli katılımcıların, rekabet halinde oldukları yerli esnaflarla olan ilişkileri de sorulmuştur. Katılımcılara, “Şanlıurfa’nın yerli esnaflarıyla ilişkileriniz nasıl?” şeklinde yöneltilen soruya 1 kişi (%0,7) “Çok kötü”, 1 kişi (%0,7) “Çok iyi”, 11 kişi (%7,3) “Kötü”, 23 kişi (%15,3) “Normal”, 114 kişi (%76) de “İyi” olduğunu belirtmiştir. Yerli esnafla ilişkilerinin “iyi ve çok iyi” olduğunu belirtenlerin toplam sayısı 115 kişi iken, “kötü ve çok kötü” olduğunu belirtenlerin toplam sayısı 12 kişidir (Harita 2).

Suriyeli katılımcıların, yerli halk ve yerli esnafla olan ilişkilerinin kısmen de olsa değiştiği gözlenmektedir. Suriyeli katılımcılardan 11 kişi yerli halkla aralarının “iyi” olmadığını söylerken, söz konusu esnaflar olunca bu sayı 12 kişi olmuştur. Aynı şekilde 119 katılımcı yerli halkla ilişkilerinin “iyi-çok iyi” olduğunu söylerken, söz konusu esnaflar olunca bu sayı 115 kişiye inmiştir. Bunun sebebinin ise iki farklı esnaf grubu arasındaki rekabetin esnaflar arasındaki sosyal ilişkilere olumsuz yansması olarak düşünülebilir (Harita 2).

Harita 2: Suriyeli katılımcıların Şanlıurfa'nın yerli esnaflarıyla ilişki durumu

Suriyeli katılımcıların sosyal entegrasyon ve sosyal dışlanma bağlamlarında yaşadıkları sorunları öğrenmek amacıyla sorulan sorulardan biri de “Suriyeli olmanızdan dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?” şeklinde olmuştur. Katılımcılardan 125 kişi (%83,3) bu soruya “Hayır”, 23 kişi (%15,3) “Evet” ve 2 kişi (%1,3) de “kısmen” yanıtını vermiştir. Böylelikle katılımcıların altıda beşi Suriyeli olmasından dolayı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadığını, altıda

biri de Suriyeli olduğundan dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmektedir. “Kısmen” diyen 2 kişi ile “Evet” diyen 23 kişi toplandığında, toplam 25 kişinin “Suriyeli-yabancı” olduğundan dolayı sosyal dışlanmaya maruz kaldığının bilincindedir denilebilir.

SONUÇ

Türkiye’de devlet tarafından kendilerine verilen geçici koruma kimliğine sahip Suriyeli esnaf katılımcıların, geçici koruma kimlikleriyle, sadece devlet hastanelerine gidebildikleri, özel hastanelere ise gidemedikleri saptanmıştır. Ayrıca, Suriyeli esnaf katılımcıların ezici çoğunluğunun (%96) Suriye’nin kentsel alanlarından geldiği görülmüştür.

Araştırmada elde edilen önemli bulgulardan birisi de Suriyeli esnafların kimlik, rol, sınıf ve statülerinde ciddi değişimlerin yaşandığının saptanmış olmasıdır. Zira Suriye’deyken avukat olan birinin Şanlıurfa’da öğretmenlik, Suriye’deyken tarım işçisi olan birinin kuaförlük, mühendis olan birinin oto yıkamacı, bir generalin de market işletmecisi olduğunun tespit edilmesi ve buna benzer örneklerin fazlalığı, üst ve orta sınıf Suriyelilerin Şanlıurfa’da alt sınıfa düşmelerinin bir işaretidir.

Bu çalışma genel olarak Suriyeli katılımcıların %81,3’ünün “Şanlıurfa’nın “misafirperver bir kent” olduğu görüşüne katıldığını, %88,7’sinin Türkiye’de hoş karşılandığını hissettiğini, %69,3’ünün yerli halk ile kendi aralarında bir yaşam farkı ve kültürel farkın olmadığını düşündüğünü, %80’inin kendilerine başka bir ülkeye gitme fırsatı sunulsa Türkiye’yi terk etmeyeceğini söylediğini, sadece %14,7’sinin “keşke Türkiye’ye gelmeseydim” dediğini, %28’inin Suriye’de olaylar dursa bile bir daha Suriye’ye gitmeyeceğini, %93,3’ünün Türkiye’nin Suriye politikasını doğru bulduğunu, %81,3’ünün Türkiye’nin Suriyelilerle yeterince ilgilendiğini düşündüğünü, %54,7’sinin gelecekte ülkelerinde savaşın biteceğine inandığını ve %90,7’sinin de Türkiye’den vatandaşlık istediğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, Şanlıurfa’da yüz binleri bulmuş en büyük yabancı kitleyi oluşturan Suriyelilerin varlığının kalıcı hale geldiği görülmektedir. Suriyelilerin topluma uyum sağlamaları ve sağlıklı katılımları yönünde politikaların geliştirilmesi şart olmuştur.

KAYNAKLAR

Benek, S., Pınar, A. (2016). “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Uyguladığı Misafirlük Politikası Üzerine Bir Değerlendirme” *İBAD E-book, Madrid, Spain. Pp. 2094-2100, 2016.* <http://dergipark.gov.tr/uploads/files/08e6/f6cd/08f1/59305864c0347.pdf>: Erişim Tarihi: 09.02.2018.

Benek, S., Şahap, A. (2015). “Suriye İç Savaşı’nın Türkiye’nin Güneydoğusundaki Sınır ve Sınır Yakın İllerin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi”. *International Science and Technology Conference, St. Russia, September 2-4, 2015.*

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, <http://www.goc.gov.tr/>, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik Erişim Tarihi: 24.07.2018.

Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, Aralık 2017.